

BENEFÍCIOS DO USO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NO PÓS- OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Benefits of using non-invasive ventilation in the post-operative period of cardiac surgery: an integrative review

Amanda Martins Souza. Universidade Nove de Julho.
Letícia de Lima Palácio. Faculdade Estácio de Canindé.
Isabela de Almeida Silva Borges. UNIFIMES.
Matheus Rodrigues Cordeiro Mocó. UNIFIMES.
Wellyngton Demontier da Cruz Faculdade de medicina de Olinda.
Sarah Teles Ponte de Lima. Universidade Tirantes.
Gustavo de Santana Sandrin. Universidade Tirantes.
Adriana Maria Lucena de Medeiros Leite. Centro Universitário CESMAC.
Fernanda Lima. Faculdade Estácio de Sá.
Victoria Amaro Batista da Luz. Universidade Nove de Julho.

amands.ms1712@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Cirurgia Cardíaca (CC) é um procedimento complexo que impacta significativamente o corpo, alterando os mecanismos fisiológicos dos pacientes de diversas maneiras. Entre as inúmeras opções disponíveis para tratar complicações que podem surgir da CC, a Ventilação Não Invasiva (VNI) reduz efetivamente as chances de reintubação, dentre outros. **Objetivo:** Identificar os benefícios da VNI no Pós-Operatório (PO) de CC. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa efetuada em agosto de 2024 nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e BDEFN via BVS, por meio dos DECS: “Cirurgia torácica”, miocárdio, “respiração artificial”. Foram incluídos artigos originais nos idiomas português e inglês, publicados nos últimos 10 anos (2014-2024). **Excluíram-se:** artigos de revisão de literatura e produções que não apresentavam correlação como a temática. Identificaram-se no total 18 artigos. Destes, somente seis foram selecionados. **Resultados e Discussão:** Observaram-se que pacientes submetidos a CC frequentemente enfrentam um declínio notável na função pulmonar durante a fase PO. Essa lesão pode ser atribuída a vários fatores, incluindo o uso de circulação extracorpórea (CEC), anestesia geral, algia e edema interligados à manipulação cirúrgica e esternotomia, bem como ao número e posicionamento dos drenos pleurais. Esses elementos apresentam características na função pulmonar, levando a taxas elevadas de morbidade e mortalidade. Em relação ao uso da VNI no PO de CC, foram encontrados seis estudos que apresentam sua implementação por meio de diferentes modalidades: CPAP, BiPAP, RPPI e PSV + PEEP, em que a maioria demonstrou evidências positivas. A aplicação da VNI como abordagem terapêutica tem demonstrado efeitos benéficos no tratamento de disfunções ventilatórias graves após CC, incluindo melhoria na PaO₂, diminuição do esforço respiratório, reversão da atelectasia, melhoria da complacência pulmonar, aumento da mobilidade torácica, assistência na eliminação de secreções, recuperação da CRF, aumento da CVF e redução da pré e pós-carga. **Conclusão:** Verificou-se que o uso da VNI em pacientes no PO de CC reduz complicações pulmonares, melhora a oxigenação tecidual e, por meio da PEEP, apoia a função miocárdica, levando a internações hospitalares mais curtas e taxas mais baixas de reintubação, demonstrando ser um método de tratamento seguro para esses pacientes.

Palavras-chave: Cirurgia torácica, miocárdio, respiração artificial

